

УДК 37.091.12:005.963.2-051

І. І. Хвалюк

РОЛЬ ПЕРСОНАЛІЙ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ КОЛЕКТИВУ КАФЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НУА

В статті розглядається роль персоналій у контексті розвитку професійної майстерності вчителя. Висвітлено роботу кафедри початкової освіти Народної української академії, педагогічну діяльність вчителів, чия цілеспрямована праця створила унікальну ідентичність підрозділу, підвищила престиж освітнього закладу, вплинула на розвиток педагогічної майстерності всього колективу. Спостереження за роботою видатних педагогів, виступають творчим прикладом та джерелом ідей, допомагає удосконалювати власні навички та служить розвитком власної педагогічної майстерності. Вчителя, який спроможний відповідати місії навчального закладу, можна тільки сформувати, створивши відповідне культурно-освітнє середовище зсередини.

Автор наводить конкретні приклади діяльності видатних педагогів, чия робота вплинула на розвиток не одного покоління педагогів кафедри початкової освіти. У складі кафедри в різні часи працювали досить відомі в Україні та за її межами вчителі Р.Ф. Пальчик, А.Г. Панченко, О.І. Божко, А.А. Назаренко.

Зроблено висновок, що конкретний внесок кожної персоналії кафедри та правильно спланована стратегія професійного розвитку мотивує та стимулює вчителів до ефективної реалізації свого потенціалу, забезпечує успішну колективну діяльність та знаходження в ній свого місця кожним учасником освітнього процесу.

Ключові слова: персоналії, педагогічна майстерність, кафедра початкової освіти, розвивальне навчання, інноваційне середовище, дослідницька діяльність.

Khvaliuk Inna. The Role of Personalities as the Foundation for Developing Pedagogical Skills of the Primary Education Department Staff at the People's Ukrainian Academy.

The paper studies the role of personalities in the context of developing a teacher's professional skills. The study highlights the activities of the Primary Education Department at the People's Ukrainian Academy. This article focuses on the pedagogical work of teaching staff whose purposeful efforts created the unique identity of the department, enhanced the prestige of the educational

institution, and influenced the development of pedagogical skills of the staff. Observing the work of outstanding teachers serves as a creative example and source of ideas, helps to improve own skills, and contributes to the development of own pedagogical skills. A teacher, who is capable of fulfilling the educational institution's mission, can only be trained thanks to an appropriate cultural and educational environment at the university.

The author provides the specific examples of the outstanding teachers' activities whose work influenced on the development of more than one generation of the teachers at the Primary Education Department. The department included teachers who were quite well-known in Ukraine and beyond: R. Palchyk, A.Panchenko, O. Bozhko, and A.Nazarenko.

It has been found that the specific contribution of the department staff and a properly planned professional development strategy motivates and stimulates teachers to effectively realize their potential, ensures successful collective activity, and enables each participant of the educational process to find their place within it.

Key words: personalities, pedagogical skills, primary education department, developmental learning, innovative environment, research activity.

Одна з головних цілей будь-якого освітнього закладу – це ефективне виконання поставлених завдань, для яких потрібні компетентні люди, здатні розвиватися як професіонали своєї справи, і як особистості. Розвиток будь-якого закладу освіти – це розвиток людей – викладачів, вчителів, співробітників, студентів, учнів і випускників, і є однією з форм прояву присутності організаційної культури та найважливішою умовою успішного функціонування будь-якої навчального закладу.

Для успішного вирішення питань розвитку професійної компетентності і професійного саморозвитку необхідні ефективні підходи. Одним з таких є новаторський педагогічний досвід майстрів своєї справи, його поширення та впровадження у практику педагогічного колективу.

Для повного уявлення про такий підхід персонального розвитку, розглянемо цей процес на прикладі роботи кафедри початкової Народної української академії.

2026 рік – рік 35-річчя Народної української академії.

Кафедра початкової освіти НУА була створена у серпні 1997 р. за ініціативою першого ректора ХГУ «НУА» В.І. Астахової, яка

зазначала: «З перших днів у Народній українській академії прагнули створити таку початкову школу, яку дитина не просто відвідує, а проживає в ній цікаве та щасливе життя. Головним ціннісним орієнтиром у нашій школі є особистість дитини, а метою – всебічний її розвиток відповідно до потенційних вікових можливостей, забезпечення психологічного, фізичного, емоційного благополуччя. Побудова такої школи – процес інноваційний, складний та захоплюючий. Школа, яка прагне розвивати особистість, сама знаходиться в режимі постійного розвитку, основою якого є, звичайно ж, учитель» [1, с.3 48]. Для рішення цих задач була організована кафедра початкової освіти, яка об'єднала педагогів, орієнтованих на заняття інноваційною, науково-дослідною, експериментальною діяльністю.

Основні напрямки роботи:

– усвідомлення, розуміння, оволодіння теоретичними та практичними знаннями в системі розвивального навчання Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова;

– удосконалення методів навчання, розробка навчальних та методичних посібників.

Опора на цю систему не випадкова. З моменту функціонування комплексу безперервної освіти ХГУ «НУА» були організовані класи, які працювали за системою розвивального навчання. Розвивальне навчання – цілісна система навчання та виховання, яка об'єднує всі компоненти навчального процесу з метою розвитку особистості учня, перетворюючи його в суб'єкта навчання і власного життя. Створення умов для формування в учнів початкової школи уміння вчитися, розвиток їхньої суб'єктності та формування активної незалежної особистості, дало можливість будувати школу, яка називає себе інноваційною, тобто такою, що дає якісно нові освітні результати. Реалізація цієї системи передбачає наявність учителя нового типу, завданням якого є не передача готового знання, а організація власної діяльності учня. Найважливішими професійними якостями вчителя стають наступні: спроможність і потреба в рефлексії власної діяльності, саморозвиток та здатність до емпатії.

Навколо ідеї втілення розвивального навчання Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова зібрався осередок творчих, ініціативних вчителів, які

сформували основу кафедри. На роботу в академію прийшли вчителі, що стояли біля витоків впровадження системи розвивального навчання. Їхній індивідуальний досвід і особисті якості стали основою для розвитку педагогічної майстерності вчителів початкової школи.

До цієї команди однодумців пощастило приєднатися і мені. В 2007 році була прийнята на роботу до Спеціалізованої економіко-правової школи (СЕПШ) Народної української академії учителем початкових класів. На цей момент кафедра початкової освіти мала потужний кадровий потенціал, який складався з досвідчених вчителів, професіоналів своєї справи та вчителів, в яких поєднувалось прагнення до професійного самовдосконалення та формування творчої особистості в учнів.

Творцем кафедри початкової освіти та ідейним керівником стала Ольга Іванівна Божко. Неможливо оцінити внесок завідувачки кафедри в створенні такої надзвичайно потужної команди професіоналів. О.І. Божко писала: «У мене завжди була мрія – працювати в школі, де є команда однодумців, яких поєднує спільність мети та з навчання та виховання, а найголовніше – спільність поглядів на Дитину як головну цінність у педагогічній діяльності. Сьогодні я можу сказати, що моя мрія майже збулася, бо у спеціалізованій економіко-правовій школі ХГУ «НУА» склався чудовий колектив, де поряд із умудреними досвідом майстрами Р.Ф. Пальчик, А.Г. Панченко, А.А. Назаренко працюють молоді, по-справжньому творчі вчителі. А головне, ми всі об'єднані одним бажанням – збудувати для дітей справжній Шкільний Дім» [3, с. 12].

За період 1998–2010 рр. захистили кандидатські дисертації шкільні вчителі З.І. Шилкунова та І.М. Толмачова. Розроблено та опубліковано цілий ряд комплексів навчальних посібників з різних предметів початкової школи, навчально-методичних посібників для дитячої школи раннього розвитку, були підготовлені та опубліковані збірники «Урок в системі РН», вчителі кафедри неодноразово давали відкриті уроки, були нагороджені дипломами та грамотами обласної виставки-ярмарки педагогічних ідей. Під керівництвом О.І. Божко на кафедрі постійно проводились науково-практичні семінари, зустрічі, конференції різних рівнів з актуальних проблем початкової освіти. Особливо

цінними для підвищення професійної майстерності вчителів була організація спільних розробок уроків. «Спільна розробка уроків, проведення їх кимось із вчителів, а потім глибокий детальний аналіз планованого та реалізованого сприяли передачі практичного досвіду практично «з рук в руки» та формуванню команди однодумців-професіоналів» [2, с. 405].

Вчителі проводили цікаву різноманітну виховну роботу, засновану на традиціях навчального закладу. Виховна робота кафедри початкової освіти заснована на системному, діяльнісному підході, з опорою на дитячу ініціативу і самостійність. Виховний процес вівся через організацію колективних творчих справ, завдання яких дозволяло включити кожного учня і ученицю в художню, трудову, ігрову, спортивну, інтелектуальну діяльність, що сприяло їхньому всебічному розвитку.

Ефективна діяльність завідувачки кафедри початкової освіти Ольги Іванівни Божко відзначена нагородами: нагрудним знаком «Відмінник освіти України»; званням «Почесний професор Народної української академії»; нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» – відзнакою Міністерства освіти і науки України; почесною грамотою МОН України; почесним знаком Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності «За розбудову освіти».

Найзначніший результат успішної праці Ольги Іванівни – це вдячність і глибока повага за знання, навчання, підтримку, турботу і професійний розвиток вчителів, яким пощастило працювати під її керівництвом.

Пальчик Раїса Федорівна є однією з найбільш яскравих особистостей кафедри початкової освіти. Раїса Федорівна – людина, яка стояла біля витоків розвитку системи розвивального навчання Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова. Вона стала справжнім наставником та радником для вчителів, ділячись знаннями та допомагаючи їм у опануванні системи розвивального навчання. Раїса Федорівна брала участь у багатьох науково-практичних конференціях та методичних семінарах. Відкриті уроки Пальчик Р.Ф. – це справжні майстер-класи для всіх, хто прагнув професійного розвитку.

За видатний внесок у професію Р.Ф. Пальчик була нагороджена: нагрудним знаком «Відмінник освіти України»; почесною грамо-

тою МОН України; нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» – відзнакою Міністерства освіти і науки України; почесним знаком Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності «За розбудову освіти»; почесною відзнакою «За духовне відродження нації».

В 2001 р. Вченою радою ХГУ «НУА» було затверджено положення про почесне звання та почесний знак «Почесний професор Народної української академії». Свідоцтво №1 про присвоєння такого звання отримала учитель початкових класів Пальчик Р.Ф., яка зробила вагомий внесок у навчальну, наукову та громадську діяльність НУА та представляє собою взірць викладача НУА.

Безумовно, вагомий внесок в успішному професійному зростанні основної частини вчителів здійснили провідні педагоги кафедри: Толмачова І.М., Шилкунова З.І., Назаренко А.А., Кобзар О.Г., Грецьких В.М., Литовченко А.В.

Назаренко Антоніна Андріївна разом з учителем музичного мистецтва Куплевацькою Ларисою Вікторівною розробили цикл інтегрованих уроків, об'єднаних однієї темою (літературною та музичною). Це були уроки, проведені двома вчителями. Педагогам вдалося впровадити ідеї міжпредметної інтеграції і показати на практиці можливість поєднання спорідненого матеріалу кількох предметів навколо однієї теми. Спостереження і подальший аналіз таких відкритих уроків – найефективніший спосіб, який дозволив вчителям безпосередньо побачити, як працює методика, і в подальшому впроваджувати в свою практику проведення інтегрованих уроків.

Назаренко А.А. – співавтор посібників для 1–4 класів, має більш ніж 70 навчально-методичних публікацій. Антоніна Андріївна відзначена: нагрудним знаком «Відмінник освіти України»; почесним знаком Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності «За розбудову освіти»; внесена в Книгу Пошани ХГУ «НУА».

Кобзар О.Г. – автор більш ніж 30 навчально-методичних публікацій. Не одно покоління учнів 1-4-х НУА вивчало українську мову за зошитами «Буду мову я вивчати», розробленими Оленою Григорівною. Для вчителів кафедри вона надавала консультації щодо методики

викладання української мови. Протягом багатьох років Олена Григорівна готувала учнів до олімпіад з української мови. Була нагороджена Грамотою управління освіти Харківської міської ради за якісну підготовку учнів II етапу до Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Грецьких В.М. – вчитель кафедри початкової освіти, автор більш ніж 20 навчально-методичних публікацій. Валентина Миколаївна брала участь у багатьох науково-практичних конференціях та методичних семінарах, проводила відкриті уроки з питань впровадження системи розвивального навчання. За високий професіоналізм Грецьких В.М. нагороджена: нагрудним знаком «Відмінник освіти України»; почесною грамотою *МОН України*; грамотою Головного управління освіти й науки Харківської обласної державної адміністрації; подякою Харківського міського голови.

Литовченко А.В. має більш ніж 20 навчально-методичних публікацій, серед яких комплект навчальних посібників по роботі з художньо-пізнавальними текстами. Прийоми роботи з такими текстами вчителька демонструвала на відкритих уроках. За плідну працю Алла Володимирівна нагороджена: грамотою Головного управління освіти; подякою Харківського міського голови; грамотою Головного управління освіти й науки Харківської обласної державної адміністрації; грамотою Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

З 2010 р. кафедру початкової освіти ХГУ «НУА» очолила кандидат педагогічних наук, автор більш ніж 70 наукових та науково-методичних публікацій, вчитель-методист Шилкунова З.І.

Життя ніколи не стоїть на місці. З розвитком суспільства і нових інформаційних технологій перед педагогами встають нові завдання. На сьогоднішній день кафедра початкової освіти працює над науководослідною темою «Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу в початковій школі як основа створення інноваційного середовища». Пріоритетними напрямками роботи є: вивчення й впровадження в практику роботи школи підходів STEM – STEAM – STREAM освіти; формування дослідницької позиції молодших школярів. На сьогодні можна сказати, що в початковій школі

вбудована система організації такої роботи, яка ефективно використовує інноваційні технології, до яких відносяться STEM-навчання та навчально-дослідницька діяльність, які сприяють розвитку в учнів творчої активності, спонукають їх до організованості, оригінальності мислення та самостійності. Завідувачка кафедри початкової освіти Шилкунова З.І. – розробник, організатор та мотиватор втілення цієї ідею в життя. Дослідницька діяльність учнів реалізується через систему заходів. День дослідника – чудова нагода провести уроки захопливих експериментів та цікавих досліджень. В цей день всі учні початкової школи НУА роблять свої перші відкриття та відчувають себе справжніми дослідниками-науковцями. Науково-практична конференція молодших школярів «Старт в науку» проходить в рамках Днів науки в НУА. День наукової іграшки – це подія, де учні початкової школи демонструють свої наукові вироби, пояснюючі відвідувачам принципи роботи своєї іграшки та в чому її науковість. Зустріч молодших школярів з науковцями – цікавий захід, який дає можливість дітям задати різноманітні питання справжнім вченим, що розвиває дослідницькі навички. У результаті такої діяльності у середовищі початкової школи виховується цікавість до пізнання світу, учні набувають навичок творчого і самостійного мислення, використання отриманих знань на практиці. На засіданнях вчителі кафедри аналізують проведені заходи, діляться «секретами» своєї педагогічної кухні проведення уроку, де учні – дослідники, а навчальний матеріал – об'єкт дослідження.

Шилкунову Зою Ігорівну, завідувачку кафедри початкової освіти за вагомий внесок у розвиток освітньої галузі нагороджено:

- грамотою Головного управління утворення й науки Харківської обласної державної адміністрації (2001 р.);
- грамотою Головного керування освіти й науки Харківської обласної державної адміністрації (2011 р.);
- Почесною грамотою департаменту освіти Харківської міської ради (2011 р.);
- грамотою Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради (2013 р.);

- Почесною грамотою Харківської обласної організації профспілки працівників освіти й науки України (2015 р.);
- Подякою Харківського міського голови (2017 р.);
- Подякою Харківського міського голови (2023 р.);
- Подякою Голови Північно-східного наукового центру НАН України МОН України, академіка НАН України Володимира Семиноженка (2023 р.);
- Подякою Харківського міського голови (2025 р.).

Таким чином, персоналії виступають головними драйверами інновацій, що задають напрям розвитку педагогічної майстерності, надаючи інструменти вчителям для розкриття творчого потенціалу та ефективної роботи.

Повномасштабна війна спричинила руйнівний вплив на всі аспекти життя суспільства, глибоко вплинула на освіту. Масове переміщення учнів і вчителів, руйнування навчальних закладів, психологічна травма, технічні труднощі суттєво вплинули на функціонування освітніх закладів та якості навчання. Не найкращі свої часи переживає і кафедра початкової освіти. Скорочення контингенту, від'їзд значної частини педагогів за межі міста, вихід на пенсію провідних вчителів.

За таких обставин збереження цілісності, єдності, високого рівня професіоналізму вимагають системного підходу до адаптації до нових умов, психологічної стійкості та постійному навчанні в стінах нашого навчального закладу.

Підсумовуючи, занадто, що ефективність діяльності педагогічного колективу залежить від відповідності їх можливостей тому обсягу відповідальності, що їм доручений у межах діяльності кафедри. Ця відповідність забезпечується ефективним підбором вчителів, їх професійним навчанням, розвитком педагогічної майстерності. Досвід кафедри початкової освіти НУА може бути корисним для побудови сучасного освітнього закладу.

Список бібліографічних посилань

1. Астахова, В. И., Астахова, Е. В. (ред.). (2006). *Очерки истории Народной украинской академии*. Харьков: Изд-во НУА, 520 с.

2. Астахова, В. И., Астахова, Е. В. (ред.). (2015). *Дорогу осилит идущий...* Харьков: Изд-во НУА, 646 с.
3. Астахова, В. И. (ред.). (2004). *Учитель перед именем твоим...* Харьков: Изд-во НУА, 263 с.
4. Музей історії народної Української академії. (1999-2013). *Книга Пошани*, Харків.

References

1. Astakhova, V. I., Astakhova, E. V. (2006). *Ocherki istorii Narodnoy ukrainskoy akademii* [Sketches of the History of the People's Ukrainian Academy]. Kharkov: NUA, 520
2. Astakhova, V. I., Astakhova, E. V. (2015). *Dorogu osilit idushchiy* [A journey of thousand miles begins with a single step]. Kharkov: NUA, 646
3. Astakhova, V. I. (2004). *Uchitel pered imenem tvoim* [Teacher, in the presence of your name]. Kharkov: NUA, 263
4. *Muzei istorii narodnoi Ukrainiskoi akademii*, [Museum of the People's National Academy] (1999-2013). *Knyha Poshany* [The Book of Honor]. Kharkiv.